

Iverksetting av vurdering som fremmer inkludering

Alle medlemslandene i the European Agency for Development in Special Needs Education har fremhevet bruken av vurdering i inkluderende miljøer som et viktig område for utviklingen av inkluderende opplæring generelt. Det er anerkjent at retningslinjer og praksis for vurdering kan ha innvirkning på alle elevers utdanningsmuligheter og ofte påvirker hvorvidt de ekskluderes eller inkluderes i ordinære skoler.

En av hovedutfordringene de europeiske landene nå står overfor, handler om utviklingen av vurderingssystemer og -prosedyrer som forenkler fremfor å hindre inkludering. Alle land arbeider nå for å sikre at deres retningslinjer, prosedyrer og praksis for vurdering er så inkluderende som mulig.

Målet med innholdet i denne pakken er å gi fagpersoner og beslutningstakere materiell og ressursinformasjon som undersøker hvordan vurdering som fremmer inkludering kan iverksettes.

Alt materiell i denne pakken er utarbeidet som et resultat av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer, som involverte eksperter fra 25 land – Danmark, den flamsktalende og den fransktalende delen av Belgia, de tyske forbundsstatene, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia (England og Wales), Sveits, Sverige, Tsjekkia, Ungarn og Østerrike.

Fase 1 av prosjektet undersøkte retningslinjer og praksis for vurdering i inkluderende miljøer. De viktigste resultatene fra denne fasen i prosjektet kan fås her: <http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Resultatene inkluderer 23 nasjonale rapporter som beskriver retningslinjer og praksis for vurdering, en nettbasert database med landsspesifikk informasjon og en synteserapport med hovedresultatene på 19 språk.

I løpet av den første fasen i prosjektet utkrystalliserte det seg følgende spørsmål: Hva menes med vurdering som fremmer inkludering? Dette defineres som følger:

Vurdering i ordinære miljøer, hvor retningslinjer og praksis skal fremme læringen til alle elever, så langt det lar seg gjøre. Det overordnede målet med vurdering som fremmer inkludering, er at alle retningslinjer og prosedyrer skal støtte og fremme inkludering av og deltakelse for alle elever som lett faller utenfor, også de med behov for tilpasset opplæring.

Vurdering som fremmer inkludering anses for å være et viktig mål for alle beslutningstakere og fagpersoner innenfor utdanning. Et sentralt argument er at praksis for vurdering som fremmer inkludering bør være toneangivende for generell vurderingspraksis, og dessuten:

Prinsippene for vurdering som fremmer inkludering tilgodeser alle elever. Nyskapende vurderingsmetoder har vist at alle elever nyter godt av disse metodene.

Vurdering som fremmer inkludering skal ha et eksplisitt mål om å forhindre segregering ved å unngå (så langt det lar seg gjøre) alle former for stigmatisering og fokusere på opplærings- og læremetoder som fremmer inkludering i ordinære miljøer.

Vurdering som fremmer inkludering kan bare gjennomføres innenfor et formålstjenlig politisk rammeverk, og dersom skolene samarbeider og støtter lærerne sine, som skal ha en positiv holdning til inkludering.

Fase 2 av the Agencys prosjekt undersøkte hvordan vurdering som fremmer inkludering kan utføres i praksis ved å se nærmere på tre emner som er knyttet til hverandre: å støtte lærere, å organisere skoler og å bruke metoder og verktøy for å involvere forskjellige aktører i vurderingsprosessene.

Alle dokumentene i denne pakken presenterer en syntese av informasjon om forskjellige sider tilknyttet iverksetting av vurdering som fremmer inkludering:

- anbefalinger til retningslinjer som støtter vurdering som fremmer inkludering.
- utarbeide indikatorer for retningslinjer og praksis.
- vurdering som *fremmer* læring.
- nøkkelfaktorer for å iverksette vurdering som fremmer inkludering.

Fullstendige versjoner, bakgrunnsstoff og tilleggsmateriell for hvert av disse dokumentene kan fås på prosjektets nettside.

All informasjon om the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer, inkludert kontaktinformasjonen til de nasjonale ekspertene som bidro i prosjektet, fås her:

<http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Det er også opprettet en nettbasert database med ressurser om vurdering.

Databasen inneholder lenker og sammendrag samt materiell og verktøy som kan lastes ned av lærere, forskere og andre fagpersoner:

<http://www.european-agency.org/assessment/resourceguide>

Nærmere informasjon om European Agency for Development in Special Needs Education kan fås fra:

Sekretariatet

Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Danmark
Tlf: + 45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Brussel-kontoret

3, Avenue Palmerston
BE-1000 Brussel Belgia
Tlf: + 32 2 280 33 59
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org